

ТУРЛИ ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ “ЎЗПИТИ-206” ҒЎЗА НАВИ ЧИГИТЛАРИНИНГ УНИБ ЧИҚИШИГА ТАЪСИРИ

Хаётбек Адхамов

Мустақил тадқиқотчи

Рахматилло Ибрагимов

Мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Тупроққа “Илфор-1” агрегати ёрдамида ишлов берилган янги такомиллаштирилган минимал технологияси чигитлар униб чиқишига ижобий таъсири узоқ давом этиб, тупроқ намлигини узоқроқ сақлашда муҳим омил эканлигини исботланган ҳамда ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши тезлашиб, эртаки ва сифатли пахта ҳосили етиштирилган.

Калит сўзлар. ғўза, нав, чигит, пахта, ҳосилдорлик, агрегат, тупроқ, пушта, намлик.

Ғўза навларидан эртаки, юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда тупроққа турли усулларда ишлов бериш бўйича ўтказилган кўплаб тажрибаларда бу муҳим омиллар устида тегишли агротехнологиялар ишлаб чиқилган ва ишлаб чиқаришга тавсия этилган.

Маълумки, ғўзанинг барча янги навлари турли тупроқ-иқлим шароитларида ўзига хос маълум агротехник тадбирларни талаб қилади. Шу жумладан, “ЎзПИТИ-206” ғўза нави Фарғона водийси иқлим шароитида яратилган бўлса-да, ўзига хос тегишли агротадбирлар ишлаб чиқилишини тақозо қилади.

Маълумки, чигитларнинг униб чиқиши учун маълум даражада намлик ва ҳарорат зарур. Чигитнинг бу ҳаёт омиллари билан таъминланишида пушта олиш, экиш олдида пушталар орқали нам суви бериш, органик ўғитлар солиш

хамда бошқа тадбирлар тупроқ ҳарорати ва намлигини сақлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган тадбирлар ҳисобланади.

Ѓўза навларидан эртаки, юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда мавжуд технологияларнинг ижобий хусусиятлари тўла ўрганилган эмас.

Уш бу муаммоларни бартараф этиш , мазкур технологияларнинг ўрни ва аҳамиятини аниқлаш мақсадида 2022-2024 йилларда ПСУЕАИТИ Андижон илмий-тажриба станциясида “ЎзПИТИ-206” ғўза навини чигитларини униб чиқишига таъсири ўрганилди.

Ишчи дастурига кўра, тажрибанинг 1-варианти тупроққа ишлов беришнинг одатдаги 30-35 см чуқурликда ҳайдалган вариантда назорат учун “ЎзПИТИ-206” ғўза навини чигитлари одатдаги экиш усулида экилди. 2-назорат вариантда амалдаги қатор ораси 105 см кенгайтирилган тупроққа ишлов беришнинг комбинацияли технологиясида “ЎзПИТИ-206” ғўза навини чигитлари қўшқатор усулда экилди.

Тажрибанинг 3-6 вариантларида тупроққа минимал ишлов беришнинг янги такомиллашган технологиясида “Илғор-1” агрегати ёрдамида ер ҳайдалмасдан 35-40 см баландликда кузги пушталар ҳосил қилинди. Худди шунингдек, 7-12 вариантлар ҳам 1-6-вариантлар каби яна такрорланади ва ғўза тупроқнинг ЧДНС га нисбатан 65-65-60% ва 70-75-60% тартибда суғорилди.

Тадқиқотда тупроққа асосий ишлов беришнинг одатдаги 30-35 см чуқурликда ҳайдаш технологияси, қатор ораси 105 см га кенгайтирилган тупроққа ишлов беришнинг комбинацияли технологияси ҳамда тупроққа “Илғор-1” агрегати ёрдамида комбинацияли ишлов беришнинг такомиллаштирилган минимал технологияларида “ЎзПИТИ-206” ғўза навини чигитлари пушталарга қўшқатор қилиб экилган, ЧДНС га нисбатан 65-65-60% ва 70-75-60% тартибларда суғорилган вариантлар ўзаро таққосланиб, тадқиқ қилинди ва тегишли натижалар олинди.

Уч йиллик тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, тупроққа янги такомиллаштирилган минимал технологияда ишлов берилган пушталарга чигитлар қўшқатор экилган ҳамда иккала суғориш тартибларида суғорилган

вариантларда ҳали агротадбирларнинг таъсири кузатилмаган бўлса-да, чигит экилганидан 3 кундан кейин чигитларни униб чиқиши бошланди.

Чигит экилгандан 5 кундан кейин эса, шу вариантларда 19 апрель куни тупроққа ишлов беришнинг одатдаги 30-35 см чуқурликда ҳайдаш технологияси қўлланган вариантларда (1- ва 7- вариантлар) 3 йилда ўртача 10,3 ва 9,6%, қатор ораси 105 см га кенгайтирилган тупроққа асосий комбинацияли ишлов берилган вариантларнинг чигитлари (2- ва 8- вариантлар) 19,1 ва 15,5% униб чиққан бўлса, тупроққа янги такомиллаштирилган минимал технологияда ишлов берилган пушталарга чигитлар қўшқатор экилган 3-6 ва 9-12 вариантларда бу технологиянинг ижобий таъсирида пушталарда вужудга келган қулай тупроқ шароитида 25,0-31,5% ва 28,7- 32,3% чигит униб чиққанлиги аниқланди.

Кузатувларимизнинг сўнгги 25 апрель кунида назорат вариантларда чигитларнинг униб чиқиши 77,5 ва 75,5%, қатор ораси 105 см га кенгайтирилган тупроққа асосий комбинацияли ишлов берилган вариантларнинг чигитлари 82,7 ва 83,2%, тупроққа ишлов беришнинг янги такомиллаштирилган минимал технологиясида ишлов берилган вариантларда эса мутаносиб равишда 91,7-94,3 ва 90,8-95,8% ни ташкил этди.

Бунда “Илфор-1” агрегати ёрдамида тупроққа ишлов беришнинг комбинацияли такомиллаштирилган технологияда ишлов берилган вариантларда технологиянинг ижобий таъсирида чигитларнинг униб чиқиши назорат вариантга нисбатан 15-24% га, қатор ораси 105 см га кенгайтирилган

тупроққа комбинацияли ишлов берилган вариантга нисбатан 10-15% га тезлашганлиги кузатилди. Назорат вариантда эса чигитларнинг униб чиқиши 15-17 кунгача давом этди.

Хулоса. Тажрибада ўрганилган тупроққа “Илфор-1” агрегати ёрдамида ишлов берилган янги такомиллаштирилган минимал технологиясининг чигитлар униб чиқишига ижобий таъсири узоқ давом этиб, тупроқ намлигини узоқроқ сақлашда муҳим омил эканлигини кўрсатди. Натижада бу

вариантлардаги ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши тезлашиб, эртаки ва сифатли пахта ҳосили етиштириш имкониятини яратди.